

SALIK NA NAKAAPEKTO SA ANTAS NG KAALAMAN SA PAGSUSURI NG MGA DULOG PAMPANITIKAN SA MAIKLING KUWENTO

Janna Ericka A. Alcance, Renz E. Excija, Arlyn Rivera

*Paaralan ng Panggurong Edukasyon
CSTC College of Sciences, Technology and Communications, Inc., Sariaya, Quezon, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17985726>

ABSTRACT

Layunin ng pananaliksik na ito na matukoy ang mga salik na nakaaapekto sa antas ng kaalaman ng mag-aaral sa pagsusuri ng mga dulog pampanitikan sa maikling kuwento. Isinagawa ang pag-aaral sa ikatlong taon na mag-aaral ng kursong Batsilyer ng Sekondaryang Edukasyon, Medyor sa Filipino, sa CSTC College of Sciences, Technology and Communications, Inc., sa pamamagitan ng paggamit ng deskriptibong disenyo at talatanungan bilang pangunahing instrumento sa pagkalap ng datos. Sinuri ang antas ng kaalaman ng mag-aaral sa mga Dulog Pampanitikan tulad ng Feminismo, Humanismo, Realismo, at Romantisismo, gamit ang mga nakalap na datos na sumailalim sa angkop na estadistikal na pagsusuri. Batay sa resulta ng pag-aaral, lumitaw na “hindi sapat ang kaalaman” ng mag-aaral sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan batay sa mga nabanggit na dulog. Napatunayan sa pag-aaral na may epekto ang kasanayan, interes, at kalidad ng mga kagamitang pampagtuturo sa antas ng kaalaman ng mag-aaral. Ipinakita rin na hindi sapat ang mga umiiral na materyales at estratehiya sa pagtuturo upang mapataas ang antas ng pag-unawa at kasanayan ng mag-aaral sa panitikang Filipino. Iminungkahi ng mga mananaliksik ang mas madalas na paggamit ng dulog sa aktuwal na talakayan, at ang pagsasagawa ng mga pagsasanay, seminar, at worksyap para sa mga guro upang higit nilang magamit ang mga dulog pampanitikan at mga makabago at angkop na estratehiya sa pagtuturo. Mas magiging epektibo at makabuluhan ang pagkatuto ng mag-aaral sa panitikan sa tulong ng mga rekomendasyong ito.

Keywords: *Antas, Dulog pampanitikan, Maikling kuwento, Pagsusuri, Salik*

INTRODUCTION

Isang mahalagang kasanayan sa pag-unawa at pagpapahalaga sa panitikan at mga akda ang pagsusuri ng dulog pampanitikan. Sa pamamagitan nito, masusing sinusuri ng mag-aaral ang iba't ibang elemento ng isang akda gamit ang angkop na dulog o teoryang pampanitikan upang higit na maunawaan ang nilalaman, estruktura, at layunin ng may-akda sa kaniyang pagsulat. Nagbibigay-daan ang paggamit ng iba't ibang dulog pampanitikan sa malalim, malawak, at analitikal na pagsusuri sa panitikan. Sa pamamagitan ng pagsusuri, naipapaliwanag hindi lamang ang kahulugan ng isang akda kung hindi pati na rin ang mga kaisipang nakapaloob dito.

Itinakda ng CHED Memorandum Order No. 75, s. 2017, Artikulo IV, Seksyon 7, mula kay Organo (2018), na dapat magkaroon ang mga guro at mag-aaral sa antas tersiyarya ng sapat na kaalaman sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan gamit ang angkop na mga dulog o teoryang pampanitikan upang mapalalim ang pag-unawa ng mag-aaral sa mga panitikan at akda. Kaugnay nito, isang mabisang paraan upang masuri at lubos na maunawaan ang iba't ibang akdang pampanitikan sa pamamagitan ng paggamit ng mga dulog pampanitikan sa pagsusuri. Sa patuloy na pagsusumikap na mapalalim ang pag-unawa ng mag-aaral sa panitikan, mahalaga ang paggamit ng mga angkop na dulog o teoryang pampanitikan sa pagsusuri ng mga akda o teksto.

Panitikan ang repleksiyon ng kultura at buhay ng mga Pilipino, mula noon hanggang sa ngayon. Sinusuri ito sa pamamagitan ng pagtatanghal at paghahambing sa panitikan ng ibang bansa upang maunawaan ang ating pagkakakilanlan. Ayon kay Importante (2022), nagsimula ang panitikan bago pa dumating ang mga Kastila at patuloy na umuunlad hanggang sa kasalukuyan. Kabilang dito ang panood ng iba't ibang pagtatanghal tulad ng dula at pelikula, pati na rin ang pagsusuri sa anyo at nilalaman ng mga ito. Sa pamamagitan nito, nahuhubog ang ating pagkakakilanlang Pilipino. Dagdag pa rito, naihahambing ang mga akdang pinag-aaralan sa panitikan mula sa mga bansang Silanganin at Kanluranin upang higit na maunawaan ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ito. Sa pagsasalaysay ni Bucjan (2025), itinuturing ang panitikan na pinakamataas na anyo ng paggamit ng wika. Sa pagpapaliwanag, mahalaga ang panitikan bilang mataas na anyo ng wika sa pagsusuri ng mga akda sapagkat naipapakita nito ang makulay at natatanging pagpapahayag ng kaisipan ng mga tao. Nagiging daan ang pag-aaral ng mga akda upang higit na maunawaan ang mga salik na nakaaapekto sa antas ng pagsusuri ng mag-aaral sa dulog o teoryang pampanitikan.

Lipon o grupo ng mga pananaw na may kaugnayan sa wika, at paraan kung matuto ang mag-aaral kabilang dito ang kanilang pagsusuri ang dulog. Ayon kay Castillo (2019), isang set ang dulog ng mga pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika, pagkatuto at pagtuturo. Sa pamamagitan ng pinagsamang dulog at wika, nasusuri ang mga akda, at sa pamamagitan nito, masusukat ang salik at antas ng kaalaman ng mag-aaral sa pagsusuri ng dulog o teoryang pampanitikan sa maikling kuwento.

Pangunahing hamon na kinakaharap ng mga guro na nagtuturo ng panitikan ang kakulangan ng sapat na kaalaman ng mag-aaral sa pagsusuri ng mga akda. Ayon kay

Countskunk (2024), isang malaking hamon sa edukasyon ng panitikan ang kakulangan sa pag-unawa ng mag-aaral sa mga klasikong akda o mga akdang may malalim na kahulugan. Maiuugnay ito sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo na hindi na angkop sa kasalukuyang henerasyon na nagreresulta sa kawalan ng interes ng mag-aaral sa pagbabasa at pagsusuri ng panitikan. Ayon din kay Mishra (2018), may mga araw na hindi niya nauunawaan ang mga prinsipyo ng mga dulog o teoryang pampanitikan sa isang teksto sapagkat kadalasan tungkol lang ito sa pagbabasa ng mga teksto. Ang pagpapabasa lamang sa akda at hindi pagbibigay nang paliwanag kaya nahihirapan ang mag-aaral na unawain ang iba't ibang dulog pampanitikan sa pagsusuri ng mga akda.

Layunin ng pananaliksik na ito na matukoy ang mga salik nakaaapekto sa antas ng kaalaman ng mag-aaral sa pagsusuri ng mga dulog pampanitikan sa maikling kuwento. Ang patuloy na kakulangan sa kaalaman sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan na mahalagang maunawaan at kung paano maaaring mapabuti ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa nasabing larangan. Malaki ang maitutulong ng pananaliksik na ito hindi lamang sa mga paaralan gayundin sa mga guro, mag-aaral at mga mananaliksik. Magsisilbi itong gabay para sa mabisang pagtuturo at pagkatuto. Hindi lamang ito nakasentro sa pagtuklas sa mga salik na nakaaapekto sa pagsusuri ng mga maikling kuwento gayundin sa pagpapalalim na rin sa akademikong pag-unawa at pagpapalakas ng kritikal na pag-iisip at interpretasyon ng mag-aaral sa akdang pampanitikan partikular na ang maikling kuwento.

Research Questions

Nilayon ng pananaliksik na ito na alamin ang salik na nakaaapekto sa antas ng kaalaman sa pagsusuri ng mga dulog pampanitikan ng mag-aaral sa ikatlong taon ng kursong edukasyon, na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino.

Nilayon din na mabigyan ng mga mananaliksik ng kasagutan ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang antas ng kaalaman sa pagsusuri ng mga dulog pampanitikan ng mga tagasagot batay sa:
 - 1.1 Feminismo;
 - 1.2 Humanismo;
 - 1.3 Realismo; at
 - 1.4 Romantisismo?
2. Ano ang mga salik na nakaaapekto sa antas ng kaalaman batay sa:
 - 2.1 Kasanayan ng mag-aaral;
 - 2.2 Interes; at
 - 2.3 Materyales?
3. Batay sa pag-aaral, anong mungkahing kagamitang pampagtuturo ang maaaring mabuo ng mananaliksik?

METHODOLOGY

Disenyo ng Pananaliksik

Gumamit ang mga mananaliksik ang deskriptib-sarbey na pamamaraan gamit ang *survey questionnaire* o talatanungan upang masukat ang antas at salik na nakaaapekto sa antas ng kaalaman ng mga tagasagot sa pagsusuri ng mga dulong pampanitikan sa maikling kuwento. Ayon kay Manansala (2025), ginagamit ang "*Descriptive Survey Research Design*" ng talatanungan para makalikom ng mga datos. Sa pamamagitan ng disenyo ng pananaliksik na ito malalaman at masusukat ang antas at salik na nakaaapekto sa antas ng kaalaman ng mga tagasagot sa pagsusuri ng mga dulong pampanitikan sa maikling kuwento.

Naging batayan ang resulta ng talatanungan sa pagbuo ng kagamitang pampagtuturo. Angkop sa pag-aaral na ito ang piniling disenyo ng pananaliksik dahil nagbigay ito ng malinaw na pagsusuri sa kanilang antas ng kaalaman sa pagsusuri ng mga dulong pampanitikan at alamin kung anu-ano ang salik na nakaaapekto sa pagsusuri sapagkat ang layunin ng pag-aaral na masukat at mailarawan ang salik na nakaaapekto sa antas ng kaalaman sa pagsusuri ng mga dulong pampanitikan sa maikling kuwento.

Lokal ng Pananaliksik

Isinagawa ang pananaliksik na ito sa *CSTC College of Sciences, Technology and Communications, Inc.* isang pribadong paaralan sa Sariaya, Quezon. Pinili ng mga mananaliksik ang nasabing institusyon bilang lokal na pag-aaral dahil doon matatagpuan ang mga tagasagot na kinakailangan sa isinagawang pag-aaral sapagkat mayroong talakayan at kailangan ang mga tagasagot upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Batay sa paunang obserbasyon nakitaan ng mga mananaliksik ng kakulangan ang mag-aaral sa nasabing lokal.

Naniniwala ang mga mananaliksik na may lubos na pangangailangan ang paaralang ito na makapagpapaunlad ng kaalaman ng mag-aaral hinggil sa antas ng kaalaman ng mga tagasagot sa pagsusuri ng mga dulong pampanitikan sa maikling kuwento.

Populasyon at Sampol ng Pananaliksik

Ginamit ng mga mananaliksik ang *Purposive Sampling Design* dahil may espisipikong pamantayan upang matiyak na may kaugnayan ang mga kalahok sa layunin ng pag-aaral. Ayon kina Campbell et al. (2020), kinikilala ang *purposive sampling* bilang *judgmental o selective sampling*, itinuturing ang pamamaraang ito na *non-probability sampling* kung saan sinadyang pinipili ang mga kalahok sa pananaliksik batay sa mga katangian, kasanayan, o impormasyon na mahalaga sa pokus ng pag-aaral.

Nagmula sa mga mag-aaral ng *School of Teacher Education* batsilyer medyor sa Filipino ang mga tagasagot sa pag-aaral na isinagawa na siyang pinagkunan ng mga

datos. May kabuuang (25) na mag-aaral ang nasabing pangkat. Pinili ng mga mananaliksik ang mga tagasagot batay sa tiyak na pamantayan: (1) kinakailangan may asignaturang pagsusuri ng dulog pampanitikan ang mga tagasagot, (2) kailangan mayroong karanasan sa pagsusuri ng mga nabanggit na dulog ang mga tagasagot, at (3) dapat magmumula ang mga tagasagot at kasalukuyang pumapasok sa Departamento ng *School of Teacher Education* upang matiyak ang kaugnayan at kalidad ng kanilang mga sagot. Sa ganitong paraan natitiyak na may kaugnayan ang mga tagasagot sa pagsusuri ng iba't ibang dulog pampanitikan na mahalaga para sa pag-aaral at interpretasyon ng mga nakuhang datos. Binigyan ang mga tagasagot sa pag-aaral ng sapat na oras sa pagsasagot sa talatanungan na inihanda ng mga mananaliksik upang mas maging epektibo at kapaki-pakinabang ang pagsusuri rito.

Instrumento ng Pag-aaral

Bumuo ang mananaliksik ng talatanungan bilang instrumento sa pag-alam sa antas at salik na nakaaapekto sa antas ng kaalaman sa pagsusuri ng mga dulog pampanitikan sa maikling kuwento ng mga ikatlong taon batsilyer sa Filipino na mag-aaral. Sinuring muli ng mga mananaliksik ang mga maikling kuwentong Intoy Syokoy ni Eros Atalia, Langaw ni Kristian Cordero, at Banyaga ni Liwayway Arceo bago nabuo ang talatanungan. Mula sa pagsusuri roon humugot o hinango ng mga mananaliksik ang mga tanong para sa unang paglalahad ng suliranin. Nahati sa dalawang bahagi ang nabuong talatanungan: Una, ang talatanungang nasa anyong may pagpipilian para sukatin ang antas ng kaalaman ng mag-aaral sa pagsusuri ng mga dulog pampanitikan batay sa Feminismo, Humanismo, Realismo at Romantisismo. At ikalawa, ang talatanungang nasa anyong *survey likert scale* upang alamin ang salik na nakaaapekto sa kaalaman ng mag-aaral sa sa pagsusuri ng dulog pampanitikan sa maikling kuwento batay sa kasanayan ng mag-aaral, interes at materyales.

Upang matiyak ang kredibilidad ng talatanungang nabuo, dumaan ito sa masusing proseso ng balidasyon. Tatlong eksperto ang kinuha ang nagsagawa ng balidasyon na may kani-kaniyang espesyalisasyon. Una, isinagawa ang *face validation* ng isang guro sa Pananaliksik mula sa pribadong paaralan ng College of Sciences, Technology and Communications, Inc. Sariaya, Quezon at dalubhasa sa pagtuturo na wikang Filipino. Mayroong malawak na karanasan sa pagbuo at pagsusuri ng mga kagamitang pampagtuturo. Binigyang-pansin sa pagsusuri ang aspeto ng *proofreading, clarity, coherence, at fact-checking* ng mga tanong sa talatanungan. Pangalawa, para sa *content validation* ng isang Guro sa larangan ng Filipino na kasalukuyang nagtuturo sa pribadong paaralan ng College of Sciences, Technology ang Communication, Inc. Sariaya, Quezon. sa kaalaman at husay sa pagbuo ng mga pagsusulit na nakabatay sa kurikulum at sa matibay niyang kaalaman sa larangan ng Filipino. At pangatlo, katuwang din sa *content validation* ng isang guro sa Pili National High School, isang pampublikong paaralan sa Sariaya, Quezon na may espesyalisasyon sa asignaturang Filipino. May malawak siyang karanasan sa pagtuturo ng wika at panitikan, at aktibong kalahok sa iba't ibang gawaing pananaliksik. Sa pagsusuri, tinitiyak niya na akma ang mga tanong sa talatanungan sa layunin ng pananaliksik at may sapat na lalim at lawak na akademikong kabuluhan.

Paraan ng Pangangalap ng Datos

Nagmula ang mga datos sa ikatlong taon ng kursong edukasyon na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino ng CSTC *College of Sciences, Technology and Communications, Inc.* Una, gumawa ng liham pahintulot ang mga mananaliksik para sa dekano ng nasabing paaralan upang makahingi ng kapahintulutan na gawin ang pag-aaral sa nasabing paaralan at mga mag-aaral. Pagkatapos pagtibayin ang liham, nagtungo ang mga mananaliksik sa tatlong guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino at hiningi ang kanilang oras kalakip ang liham na pinagtibay ng dekano at ang nabuong talatanungan upang ipabalideyt at ipasuri nang sa gayon matiyak ang kalidad at bisa nito.

Pagkatapos, nakipag-ugnayan ang mga mananaliksik sa mga tagasagot mula sa ikatlong taon ng Kursong Edukasyon sa Filipino. Nagbigay ang mga mananaliksik ng paunang paliwanag tungkol sa layunin ng pananaliksik at hiningi ang kanilang kusang-loob na partisipasyon sa pagsagot sa mga tanong. Ipinamahagi ang talatanungan sa anyong *printed hand-outs* at binigyan ng apatnapung minuto ang mga tagasagot upang maingat na sagutin ang bawat katanungan. Matapos pasagutan sa mga mag-aaral, nilikum ang mga datos para sa katuparan ng pag-aaral.

Estadistikal na Pamamaraan

Sa unang paglalahad ng suliranin sa mga datos na nakuha at naitala, gumamit ang mga mananaliksik ng *mean percentage score (MPS)*, angkop na estadistikal na pamamaraan upang malaman at mabigyan linaw sa antas ng kaalaman ng mag-aaral sa pagsusuri ng mga dulong pampanitikan sa maikling kuwento. Gayundin, upang mabigyan ng interpretasyon at pagtataya sa mga nakuhang datos.

Pormula:

$$MPS = \frac{X}{N} \times 100$$

Kung saan:

X= Tamang sagot na nakuha

N= Populasyon ng tagasagot

Porsyento	Interpretasyon
92 - 100	Maalam na maalam
83 - 91	Maalam
75 - 82	May katamtamang kaalaman
30 - 74	Hindi sapat ang kaalaman

Batay sa pag-aaral nina Labasbas et al. (2022), ang talahanayan sa itaas. Sumangguni ang mga mananaliksik sa nasabing pag-aaral upang makuha ang angkop na pamantayan sa pagsusuri at interpretasyon ng nakuhang datos. Sa pamamagitan nito, masisiguro na matibay ang pundasyon ng gagamiting pamantayan na mula sa naunang pananaliksik na nagdaragdag ng kredibilidad at lalim sa isinagawang pag-aaral.

Sa ikalawang paglalahad ng suliranin sa mga datos na nakuha at naitala, gumamit ang mga mananaliksik ng *Weighted Arithmetic Mean (WAM)*, angkop na estadistikal na pamamaraan upang malaman at mabigyan linaw ang mga salik na nakaaapekto sa antas ng kaalaman ng mag-aaral sa pagsusuri ng mga dulong pampanitikan sa maikling kuwento. Gayundin, upang mabigyan ng interpretasyon at pagtataya sa mga nakuhang datos.

Pormula:

$$WAM = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Kung saan:

W = *weighted average*

n = *number of terms to be averaged*

w_i = *weights applied to x values*

X_i = *data values to be averaged*

Iskala	Pagitan ng puntos	Interpretasyon
4	3.26 - 4.00	Lubos na Sumasang-ayon (LS)
3	2.51 - 3.25	Sumasang-ayon (S)
2	1.76 - 2.50	Hindi Sumasang-ayon (HS)
1	1.00 - 1.75	Lubos na Hindi Sumasang-ayon (LHS)

Batay sa pag-aaral nina Sandata et al. (2018), ang talahanayan sa itaas. Sumangguni ang mga mananaliksik sa nasabing pag-aaral upang makuha ang angkop na pamantayan sa pagsusuri at interpretasyon ng nakuhang datos. Sa pamamagitan nito, masisiguro na matibay ang pundasyon ng gagamiting *likert scale* na mula sa naunang pananaliksik na nagdaragdag ng kredibilidad at lalim sa isinagawang pag-aaral.

Sakop at Limitasyon

Sakop ng pag-aaral na ito ang pagtukoy sa antas ng kaalaman sa pagsusuri ng mga dulong pampanitikan na Feminismo, Humanismo, Realismo, at Romantisismo. Gayundin ang mga salik na kasanayan ng mag-aaral, interes, at materyales na nakaaapekto sa antas ng kaalaman sa pagsusuri ng mag-aaral sa ikatlong taon ng Kursong Edukasyon na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino sa taong panuruan 2024-2025, sa CSTC *College of Sciences, Technology and Communications, Inc.*

Sinaklaw ng pag-aaral na ito sa antas at salik na nakaaapekto sa pagsusuri ng iba't ibang dulong pampanitikan ng mag-aaral na binubuo ng 25 na tagasagot mula sa ikatlong taon ng kursong edukasyon na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino na binubuo ng 4 na lalaki at 21 na mga babae. Gumamit ang mga mananaliksik ng *Purposive Sampling Design* dahil may espisipikong pamantayan upang matiyak na may kaugnayan ang mga kalahok sa layunin ng pag-aaral. Maaaring hindi ganap na maipakita ng pag-aaral na ito ang kalagayan ng lahat ng mag-aaral sa pagsusuri ng mga dulong pampanitikan sa mas malawak na sakop ang naging bunga ng tinatayang limang buwang

pagsasagawa ng pag-aaral na ito. Hindi na rin isinama ng mga mananaliksik ang pagsusuri sa lahat ng dulong pampanitikan sa mga maikling kuwento dahil sa kakulangan ng oras at limitasyon ng panahon.

RESULTS

I. Resulta ng Antas ng Kaalaman ng mag-aaral sa Pagsusuri ng Dulong Pampanitikan sa Maikling Kuwento batay sa Feminismo, Humanismo, Realismo, at Romantisismo

Talahanayan 1
Antas ng Kaalaman sa Pagsusuri ng Dulong Pampanitikan sa Maikling Kuwento Batay sa Feminismo

Tanong Bilang	Bilang ng Tamang Sagot	<i>Mean Percentage</i>	Interpretasyon
1	21	89	Maalam
2	9	55	Hindi sapat ang kaalaman
3	9	55	Hindi sapat ang kaalaman
4	21	89	Maalam
5	19	83	Maalam
21	13	66	Hindi sapat ang kaalaman
22	11	61	Hindi sapat ang kaalaman
23	8	52	Hindi sapat ang kaalaman
<i>Mean Percentage Score</i>		68.85	Hindi sapat ang kaalaman

Talahanayan 2
Antas ng Kaalaman sa Pagsusuri ng Dulong Pampanitikan sa Maikling Kuwento Batay sa Humanismo

Tanong Bilang	Bilang ng Tamang Sagot	<i>Mean Percentage</i>	Interpretasyon
6	13	66	Hindi sapat ang kaalaman
7	12	64	Hindi sapat ang kaalaman
8	17	78	May katamtamang alam
9	12	64	Hindi sapat ang kaalaman

10	13	66	Hindi sapat ang kaalaman
24	13	66	Hindi sapat ang kaalaman
25	3	38	Hindi sapat ang kaalaman
26	14	69	Hindi sapat ang kaalaman
<i>Mean Percentage Score</i>		63.95	Hindi sapat ang kaalaman

Talahanayan 3
Antas ng Kaalaman sa Pagsusuri ng Dulog Pampanitikan sa Maikling Kuwento
Batay sa Realismo

Bilang ng Tanong	Bilang ng Tamang Sagot	<i>Mean Percentage</i>	Interpretasyon
11	12	64	Hindi sapat ang kaalaman
12	15	72	Hindi sapat ang kaalaman
13	11	61	Hindi sapat ang kaalaman
14	11	61	Hindi sapat ang kaalaman
15	21	89	Maalam
27	10	58	Hindi sapat ang kaalaman
28	8	52	Hindi sapat ang kaalaman
<i>Mean Percentage Score</i>		65.20	Hindi sapat ang kaalaman

Talahanayan 4
Antas ng Kaalaman sa Pagsusuri ng Dulog Pampanitikan sa Maikling Kuwento
Batay sa Romantisismo

Bilang ng Tanong	Bilang ng Tamang Sagot	<i>Mean Percentage</i>	Interpretasyon
16	8	52	Hindi sapat ang kaalaman
17	15	72	Hindi sapat ang kaalaman
18	9	55	Hindi sapat ang kaalaman

19	9	55	Hindi sapat ang kaalaman
20	7	50	Hindi sapat ang kaalaman
29	5	44	Hindi sapat ang kaalaman
30	14	69	Hindi sapat ang kaalaman
<i>Mean Percentage Score</i>		56.80	Hindi sapat ang kaalaman

II. Resulta sa Salik na Nakaaapekto sa Antas ng Kaalaman Batay sa Kasanayan ng Mag-aaral, Interes at Materyales.

Talahanayan 5

Salik na Nakaaapekto sa Antas ng Kaalaman Batay sa Kasanayan ng Mag-aaral

Deskriptors	WAM	Interpretasyon
2. Mahalaga para sa akin ang pagkakaroon ng malalim na kritikal na pag-iisip sa pagsusuri ng mga teksto.	3.68	Lubos na Sumasang-ayon
10. Nahuhubog ang aking kasanayan sa pagsusuri dahil sa mga pidbak at gabay ng guro.	3.40	Lubos na Sumasang-ayon
6. Nasusuri ko kung paano naaapektuhan ng panlipunan na sitwasyon ang nilalaman ng akda.	3.20	Sumasang-ayon
7. Nagagamit ko ang aking personal na karanasan upang mas malalim na maunawaan ang akda.	3.16	Sumasang-ayon
9. Nagiging mas mahusay ako sa pagsusuri kapag nagtutulungan kami ng aking mga kamag-aral.	3.16	Sumasang-ayon
1. May karanasan ako sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan gamit ang iba't ibang dulong.	2.92	Sumasang-ayon
4. Nagagawa kong maipaliwanag ang mensahe ng isang akda gamit ang dulong pampanitikan.	2.80	Sumasang-ayon
5. Nakapagsusuri ako ng panitikan kahit sa labas ng klase.	2.80	Sumasang-ayon
3. Madali kong nauunawaan ang mga elemento ng panitikan kapag ginagamit ang tamang dulong pampanitikan.	2.76	Sumasang-ayon

8. Nakabubuo ako ng lohikal at maayos na argumento sa pagsusuri ng isang akdang pampanitikan	2.72	Sumasang-ayon
<i>Average Weighted Arithmetic Mean</i>	3.06	Sumasang-ayon

Talahanayan 6
Salik na Nakaaapekto sa Antas ng Kaalaman Batay sa Interes

Deskriptors	WAM	Interpretasyon
4. Mas nagiging masigasig akong mag-aral kapag makabuluhan at kawili-wili ang mga akdang susuriin.	3.36	Lubos na Sumasang-ayon
5. Mahalaga para sa akin ang panitikan bilang bahagi ng aking personal at akademikong pag-unlad.	3.28	Lubos na Sumasang-ayon
2. Nasisiyahan ako sa pagsusuri ng panitikan lalo na kung ito ay may kaugnayan sa aking personal na karanasan.	3.24	Sumasang-ayon
3. Nakatutulong ang paraan ng pagtuturo ng guro upang mapanatili ang aking interes sa panitikan	3.24	Sumasang-ayon
10. Natutuwa akong matuto ng iba't ibang dulong dahil nagbibigay ito ng bago at mas malalim na pananaw at pagsusuri sa mga akda.	3.16	Sumasang-ayon
6. Nasisiyahan ako sa pagbabasa ng mga akdang sumasalamin sa kultura at tradisyon ng ating bayan.	3.12	Sumasang-ayon
7. Mas lumalalim ang aking interes sa panitikan kapag nauunawaan ko ang mga dulong na ginagamit sa pagsusuri.	3.12	Sumasang-ayon
9. Mas nagiging interesado ako sa panitikan kapag iniugnay ito sa mga isyu at pangyayari sa lipunan.	3.08	Sumasang-ayon
1. Interesado akong magbasa at magsuri ng mga akdang pampanitikan.	2.96	Sumasang-ayon
8. Hinahanap-hanap ko ang pagbabasa ng panitikan kahit hindi ito bahagi ng mga gawain sa klase.	2.44	Sumasang-ayon
<i>Average Weighted Arithmetic Mean</i>	3.10	Sumasang-ayon

Talahanayan 7
Salikna Nakaaapekto sa antas ng Kaalaman Batay sa Materyales

Deskriptors	WAM	Interpretasyon
9. Mahalaga para sa akin na may mga aktuwal na halimbawa ng pagsusuri upang masanay ako sa paglalapat ng dulog.	3.48	Lubos na Sumasang-ayon
7. Mas nagiging madali ang pagsusuri kung mayroong visual na materyales.	3.44	Lubos na Sumasang-ayon
3. Mahalaga para sa akin ang paggamit ng multimedia o teknolohiya na kagamitan sa pag-aaral ng panitikan	3.40	Lubos na Sumasang-ayon
10. Nasisiyahan ako kapag mayroong mga online resources o digital library na madaling mabisita para sa pagsusuri	3.40	Lubos na Sumasang-ayon
6. Nakakatulong ang mga aklat o handout na nagbibigay ng mas malalim na paliwanag tungkol sa bawat dulog.	3.20	Sumasang-ayon
2. Nakatutulong ang mga babasahing akda at gabay sa masusing pagsusuri.	3.12	Sumasang-ayon
8. Nais kong magkaroon ng mas maraming akdang pampanitikan mula sa iba't ibang panahon at panitikan.	3.04	Sumasang-ayon
4. Napapanahon ang mga sangguniang ginagamit sa pagsusuri ng mga dulog pampanitikan.	2.96	Sumasang-ayon
1. May sapat na materyales na ibinibigay sa amin para sa mas malalim na pagsusuri ng mga akda gamit ang dulog pampanitikan.	2.72	Sumasang-ayon
5. Madali kong nakukuha ang mga karagdagang babasahin o materyales na nakakatulong sa aking pagsusuri.	2.56	Sumasang-ayon
<i>Average Weighted Arithmetic Mean</i>	3.10	Sumasang-ayon

DISCUSSION

Talahanayan 1

Antas ng Kaalaman sa Pagsusuri ng Dulog Pampanitikan sa Maikling Kuwento Batay sa Feminismo

Inilalarawan sa Talahanayan 1 na bagaman may ilang aytem na nagtala na Maalam ang mag-aaral sa pagsusuri ng maikling kuwento batay sa Feminismo, kapansin-pansin na mas maraming aytem ang nagpapakita na Hindi Sapat ang Kaalaman ng mag-aaral sa pagsusuri nito. Sinusuportahan ito ng naitalang MPS (*Mean Percentage Score*) na 68.85 na may deskripsyong Hindi Sapat ang Kaalaman.

Malinaw na ipinakita na hindi sapat ang kaalaman ng malaking bahagdan ng tagasagot sa pagsusuri ng dulong pampanitikan na Feminismo sa maikling kuwento. Gayunpaman, nakakuha ng pinakamataas na *Percentage Score* ang bilang 1 at 4 indikasyon na marami sa mga tagasagot ang nakakuha ng tamang sagot sa bilang na iyon sapagkat lubusang naunawaan ng mag-aaral ang konsepto at kahulugan ng dulong na Feminismo na tumatalakay sa mga pangunahing tauhan sa maikling kuwento. Subalit, nakakuha ng pinakamababa na *Percentage Score* ang bilang 23 indikasyon na nahirapan ang mga tagasagot na tukuyin sa mga pagpipilian kung ano nga ba ang kalagayan ng pangunahing tauhan sa lipunang ginagalawan. Sa kabuuan lumalabas lamang na may kaalaman ang mag-aaral sa konsepto at kahulugan ng dulong na Feminismo na ipinaliliwanag ang kalagayang ng kababaihan sa lipunan. Batay kay Nitisha (2015), isang pananaw ang Feminismo na naglalayong ipakita ang karanasan ng mga babae mula sa kanilang sariling perspektibo. Magbibigay ito ng kamalayan sa mag-aaral sa natatagong kahulugan ng akda sa pananaw ng mga kababaihan.

Talahanayan 2

Antas ng Kaalaman sa Pagsusuri ng Dulong Pampanitikan sa Maikling Kuwento Batay sa Humanismo

Ipinapakita sa Talahanayan 2, ang resulta sa antas ng kaalaman ng mga tagasagot sa pagsusuri sa maikling kuwento batay sa Humanismo. Makikita na bagaman may ilang aytem na nagtala na Katamtamangang alam ang mag-aaral sa pagsusuri ng maikling kuwento batay sa Humanismo, kapansin-pansin na mas maraming aytem ang nagpapakita na Hindi Sapat ang Kaalaman ng mag-aaral sa pagsusuri nito. Sinusuportahan ito ng naitalang MPS (*Mean Percentage Score*) na 63.95 na may deskripsyong Hindi Sapat ang Kaalaman.

Malinaw na ipinakita na Hindi Sapat ang Kaalaman ng malaking bahagdan ng tagasagot sa pagsusuri ng dulong pampanitikan na Humanismo sa maikling kuwento. Gayunpaman nakakuha ng pinakamataas na *Percentage Score* ang bilang 8 indikasyon na marami sa mga tagasagot ang nakakuha ng tamang sagot sa bilang na iyon sapagkat lubusang naunawaan ng mga tagasagot ang konsepto at kahulugan ng dulong na Humanismo na tumatalakay sa mga pangunahing tauhan sa maikling kuwento. Pati na rin ang kalagayan ng mga pangunahing tauhan sa kuwento bilang sentro ng daigdig. Subalit, nakakuha ng pinakamababa na *Percentage Score* ang bilang 6, 7 9, 10, 24, 25, at 26 indikasyon na nahirapan ang mga tagasagot na tukuyin kung ano nga ba ang halimbawa ng Humanismo sa mga pagpipiliang ibinigay. Nahirapan sila na tukuyin ang Humanismo bilang sentro ng lipunan at pag-uugali ng tao. Ipinakikita nito na hindi nauunawaan ng mag-aaral ang tao bilang sentro ng daigdig at mayroong sariling kahalagahan ang bawat indibidwal. Batay kay Alac (2023), nakatuon ang Humanismo sa tao bilang sentro ng pag-aaral. Binibigyang-diin nito ang kahalagahan at dignidad ng bawat indibidwal, gayundin ang kanilang kakayahan na umunlad at patunayan ang sariling halaga.

Talahanayan 3

Antas ng Kaalaman sa Pagsusuri ng Dulog Pampanitikan sa Maikling Kuwento Batay sa Realismo

Inilalarawan sa Talahanayan 3 na bagaman may isang aytem na nagtala na Maalam ang mag-aaral sa pagsusuri ng maikling kuwento batay sa Realismo, kapansin-pansin na mas maraming aytem ang nagpapakita na Hindi Sapat ang Kaalaman ng mag-aaral sa pagsusuri nito. Sinusuportahan ito ng naitalang *Percentage Score* na 65.20 na may deskripsyong Hindi Sapat ang Kaalaman.

Ipinapamalas ng mga tanong bilang 11, 12, 13, 14, 15, 27, at 28 ang tunay na anyo ng kalagayan ng lipunan sa pamamagitan ng makatotohanang pagsasalarawan ng mga karanasan at obserbasyon ng manunulat. Mahalaga ang sapat na kaalaman sa mga dulog upang mas malalim na maunawaan ang mga panlipunang temang taglay ng mga akda, tulad ng Realismo. Malinaw na ipinakita na Hindi Sapat ang Kaalaman ng malaking bahagdan ng tagasagot sa pagsusuri ng dulog pampanitikan na Realismo sa maikling kuwento. Isang indikasyon ito na maraming mag-aaral ang kulang sa kaalaman sa pagsusuri ng dulog pampanitikan na Realismo. Batay sa pag-aaral ni Castillon (2020), sinabing maraming mag-aaral ang nahihirapang bumuo ng lohikal at masusing argumento sa pagsusuri ng akdang pampanitikan, lalo na kapag gumagamit ng dulog o teoryang pampanitikan gaya ng realismo.

Talahanayan 4

Antas ng Kaalaman sa Pagsusuri ng Dulog Pampanitikan sa Maikling Kuwento Batay sa Romantisismo

Inilalarawan sa Talahanayan 4 na nagtala lahat ng aytem ng Hindi Sapat ang Kaalaman ng mag-aaral sa pagsusuri ng maikling kuwento batay sa Romantisismo, Sinusuportahan ito ng naitalang MPS (*Mean Percentage Score*) na 56.80 na may deskripsyong Hindi Sapat ang Kaalaman. Gayunpaman, makikita rin sa resulta ng tanong bilang 17 ang *Percentage Score* na 72, na may interpretasyon na Hindi Sapat ang Kaalaman. Kapareho ng nakuha sa bilang 29 na mayroong *Percentage Score* na 44 may deskripsyong na Hindi Sapat ang Kaalaman sa pagsusuri ng dulog pampanitikan sa maikling kuwento. Nakatuon sa relasyon at pagmamahal ang mga tanong sa bilang nabanggit sa taas.

Malinaw na ipinakita na Hindi Sapat ang Kaalaman ng malaking bahagdan ng tagasagot sa pagsusuri ng dulog pampanitikan na Romantisismo sa maikling kuwento. Isang indikasyon ito na maraming mag-aaral ang kulang sa kaalaman sa pagsusuri ng dulog pampanitikan na Romantisismo na patungkol sa paano ipinakita ang relasyon at pagmamahal ng pangunahing tauhan sa kuwento. Batay sa pag-aaral nina Lazaga et al. (2023), inilahad ang Romantisismo sa pamamagitan ng paglalantad ng mga kilos ng mga tauhan at ng mga tagpo sa nobela, kung saan malinaw na naipakita ang matinding pag-ibig ng bawat karakter sa ilang piling bahagi ng akda.

II. Resulta sa Salik na Nakaaapekto sa Antas ng Kaalaman Batay sa Kasanayan ng Mag-aaral, Interes at Materyales.

Talahanayan 5

Salik na Nakaaapekto sa Antas ng Kaalaman Batay sa Kasanayan ng Mag-aaral

Inilarawan sa Talahanayan 5, ang salik na nakaaapekto sa antas ng kaalaman batay sa Kasanayan ng mag-aaral kung saan lumalabas ang *average weighted arithmetic mean* (WAM) na 3.06 may interpretasyon na sumasang-ayon. Makikita rin rito na ang pinakamataas na *weighted arithmetic mean* na 3.68 may interpretasyon na lubos na sumasang-ayon at deskripsyong, mahalaga para sa akin ang pagkakaroon ng malalim na kritikal na pag-iisip sa pagsusuri ng mga teksto. Samantala, ang pinakamababa *weighted arithmetic mean* na 2.72 may may interpretasyon na sumasang-ayon at deskripsyong nakabubuo ako ng lohikal at maayos na argumento sa pagsusuri ng isang akdang pampanitikan, at may interpretasyon na sumasang-ayon.

Ipinapakita nito na Lubos na Sumasang-ayon ang mag-aaral na mahalaga ang ang pagkakaroon ng malalim na kritikal na pag-iisip sa pagsusuri ng mga teksto. Isang malinaw na indikasyon na nakikita nila ang kahalagahan ng masusing pagsusuri ng mga akda kaya dapat na maihanda ng mga guro na magtuturo ang mag-aaral na mag-isip ng kritikal upang magkakaroon ng kasanayan. Sinusugan ito ni Hanzalah at Ahmad (2021), kabilang sa mga layunin ng maraming tagapagturo ang paghahanda sa mga mag-aaral na mag-isip nang kritikal.

Sa kabilang banda, may mga aspeto ng kanilang pagsusuri na nagpapakita ng pangangailangan ng higit pang pag-unlad, partikular na sa pagbuo ng mas lohikal at maayos na argumento na nakuha ng pinakamababang *mean*. Bagaman positibo ang kanilang pananaw sa kanilang sariling kasanayan, lumalabas na may mga bahagi ng pagsusuri na nangangailangan pa ng karagdagang pagsasanay at pagpapalawak upang maging mas epektibo at masusi ang kanilang pagsusuri ng mga akdang pampanitikan. Batay kay Dela Cruz (2019), bagaman naituro na ang mga dulong pampanitikan, nanatiling deskriptibo sa pagsusuri ng akdang pampanitikan ang karamihan sa mga mag-aaral. Sa kanyang pagsusuri ng dulang "Juan Tamad," lumitaw na maraming mag-aaral ang hindi nakakagamit ng sapat na ebidensyang tekstual upang mapatibay ang kanilang argumento, dahilan upang maging mababaw at hindi kapani-paniwala ang kanilang pagsusuri.

Talahanayan 6

Salik na Nakaaapekto sa Antas ng Kaalaman Batay sa Interes

Inilarawan sa Talahanayan 6, ang salik na nakaaapekto sa antas ng kaalaman batay sa interes ng mag-aaral sa pagsusuri ng dulong pampanitikan kung saan lumalabas ang *average weighted arithmetic mean* na 3.10 may interpretasyon na sumasang-ayon. Ang pinakamataas na *weighted arithmetic mean* na 3.36 may interpretasyon na lubos na sumasang-ayon at deskripsyon na, mas nagiging masigasig akong mag-aral kapag makabuluhan at kawili-wili ang mga akdang susuriin. Samantala, nakakuha ang

pinakamababa na *weighted arithmetic mean* na 2.44 may interpretasyon na hindi sumasang-ayon at deskripsyon na, hinahanap-hanap ko ang pagbabasa ng panitikan kahit hindi ito bahagi ng mga gawain sa klase.

Batay sa resulta, malinaw na nagiging aktibo at masigla ang interes ng mag-aaral sa pagsusuri ng dulong pampanitikan kapag may kaugnayan ito sa kanilang personal na karanasan at may malinaw na kabuluhan at halaga para sa kanila. Kapag nakikita nilang makabuluhan at kawili-wili ang isang teksto, nagkakaroon sila ng higit na motibasyon upang pag-aralan ito nang mas malalim. Nagpapahiwatig ang mataas na *mean* bilang resulta, na ang makabuluhang nilalaman na may direktang epekto sa sigla ng kanilang pagkatuto. Batay kay Banales (2018), may positibong ugnayan sa pagitan ng antas ng pagkawili at pagpapahalaga ng mag-aaral sa akdang pampanitikan, partikular sa maikling kuwento.

Gayunpaman, ipinapakita rin ng resulta na hindi pa lubus na nahuhubog ilang mag-aaral na magkaroon ng kusang-loob na interes sa pagbabasa ng panitikan, lalo na kung hindi ito bahagi o parte ng pormal na gawain sa klase, gaya ng ipinakita sa mababang resulta. Ipinapahiwatig nito na hindi bahagi ng personal na gawi o libangan ang pagbabasa ng panitikan ng mag-aaral bagkus isa lamang itong obligasyon na dapat maisagawa at maisatuparan sa loob ng silid- aralan. Batay sa pag-aaral nina Makig-angay et al. (2023), matatagalan sa pagbubuo ng hinuha ang mag-aaral na walang kawilihan sa pagbabasa sapagkat mayroon lamang silang bahagyang kaalaman sa kanilang ginagawa, kaya nangangailangan ng mahabang oras sa pagbabasa ang mag-aaral upang lubusan nila itong maunawaan at nang sa gayon lumalim ang interes sa ginagawa ng mag-aaral.

Talahanayan 7

Salik na Nakaaapekto sa antas ng Kaalaman Batay sa Materyales

Inilarawan sa Talahanayan 7, ang salik na nakaaapekto sa antas ng kaalaman batay sa materyales sa pagsusuri ng dulong pampanitikan kung saan ang *average weighted arithmetic mean* na 3.10 may deskripsyong sumasang-ayon. Makikita rin na ang pinakamataas na *weighted arithmetic mean* na 3.48 may interpretasyon na lubos na sumasang-ayon at deskripsyong mahalaga para sa akin na may mga aktuwal na halimbawa ng pagsusuri upang masanay ako sa paglalapat ng dulong. Gayunpaman makikita rin ang pinakamababang *weighted arithmetic mean* na 2.56 may interpretasyon na sumasang-ayon at deskripsyong madali kong nakukuha ang mga karagdagang babasahin o materyales na nakakatulong sa aking pagsusuri.

Batay sa resulta, maliwanag na higit na nakikinabang sa mga materyales sa pagsusuri ng dulong pampanitikan ang mag-aaral lalo na kung may kasamang mga aktuwal na halimbawa. Ipinakita ng pinakamataas na resulta ana may interpretasyong Lubos na Sumasang-ayon, na napakahalaga para sa kanila ang pagkakaroon ng konkretong halimbawang pagsusuri. Ipinapahiwatig nito na isang mabisang estratehiya upang mapaunlad ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagsusuri ng akdang pampanitikan ang paggamit ng mga tiyak, malinaw, at aktwal na halimbawa. Batay kay

Daza (2021), nagdudulot ng mas mataas na antas ng pagkatuto sa mga mag-aaral ang paggamit ng makabuluhang estratehiya sa pagtuturo, kabilang ang aktuwal na halimbawa ng pagsusuri. Nagiging mas masigasig at mahusay sa paglalapat ng mga dulong pampanitikan sa kanilang pagsusuri ang mag-aaral

Sa kabilang banda, kapansin-pansin din ang pinakamababang *mean* na nagpapahiwatig na may kakulangan o hamon sa madaling pagkuha ng karagdagang babasahin o materyales. Ipinapakita nito na maaaring hindi sapat ang pagkakaroon ng mga supplementaryong babasahin na mahalaga rin sa pagsasanay ng mag-aaral sa pagsusuri ng panitikan. Mahalaga ang pagkakaroon ng konkretong halimbawa dahil sa ganitong paraan, hindi lamang mapapahusay ang antas ng kaalaman ng mag-aaral, kung hindi matutugunan din ang kanilang pangangailangan sa mas malawak at mas madaling pagkatuto sa larangan ng pampanitikang pagsusuri. Sinusugan ito ni Gloria (2021), na binigyang-diin ang kahalagahan ng konkretong halimbawa sa pagtuturo ng wika at panitikan. Ipinakita na nakatutulong ang paggamit ng aktuwal na halimbawa ng pagsusuri sa paglinang ng kasanayan ng mag-aaral sa paglalapat ng mga teoryang pampanitikan.

Conclusions

Batay sa pagsusuri at interpretasyon ng mga datos, nabuo ng mga mananaliksik ang mga sumusunod na kongklusyon na siyang nagsisilbing katuparan sa layunin ng pag-aaral:

1. Naitala ng pananaliksik na hindi pa ganap mataas ang antas ng kaalaman ng mag-aaral sa paggamit ng mga dulong pampanitikan na Feminismo, Humanismo, Realismo, at Romantisismo. Bagaman may kaalaman sila sa mga pangalan ng teorya, hindi pa nila lubos na naiintindihan ang mga kahulugan sa likod nito, gayundin ang wastong paglalapat nito sa aktuwal na pagsusuri ng isang akda. Nanatiling hiwalay ang praktikal na aplikasyon sa kaalamang pandulog na isang hamon na dapat tugunan ng sistema ng edukasyon.
2. Natuklasan ng pananaliksik na maaaring may epekto ang kasanayan ng mag-aaral, interes, at kalidad ng mga materyales sa pagsusuri ng mag-aaral batay na rin sa naging resulta ng pag-aaral. Kung mabibigyan ng mga kagamitang epektibo, guro na may sapat na kasanayan sa pagtuturo ng dulong o teoryang pampanitikan, at aktibidad na nagpapataas ng interes, tiyak na magiging mas mabisa ang kanilang pagkatuto. Sa kabuuan, nakaugat ang kalidad ng edukasyon hindi lamang sa nilalaman ng aralin kung hindi sa paraan ng pagtuturo nito.
3. Nabanggit sa pananaliksik na ang kagamitang pampagtuturo tulad ng *blogspot* upang matugunan ang mga pangangailangan ng mag-aaral. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng konkretong gabay at makabuluhang estratehiya sa pagsusuri. Magiging aktibong kalahok ang mag-aaral sa pagbubuo ng kaalaman, batay sa sariling interpretasyon at kritikal na pag-iisip sa pamamagitan na maaaring itong ipabasa sa kanila ng isa-isa nang sa gayon hindi lamang nakaupo ang mag-aaral sa upuan.

Recommendations

Mula sa natukoy na mga suliranin at nabuong kongklusyon, inihain ng mga mananaliksik ang mga sumusunod na mungkahi upang higit na mapalalim ang pag-unawa at kasanayan ng mag-aaral sa pagsusuri ng panitikang Filipino:

1. Para sa mga mag-aaral maging masipag at matiyaga sa pag-aaral at magkaroon ng interes sa pag-aaral at pagsusuri ng mga akda o akdang pampanitikan gamit ang mga dulong pampanitikan upang tumaas ang antas ng kaalaman sa pagsusuri ng mga ito. Inere-rekomenda itong pag-aaral na ito bilang sanggunian na binubuo ng mga tanong magagamit nila sa pagsasanay upang lumalalim ang antas ng kaalaman ng mag-aaral sa mga akdang binabasa.
2. Para sa mga guro sa asignaturang Filipino magsisilbi itong batayan at kagamitang pampagtuturo na magagamit bilang susuriin sa klase. Napakahalaga na may kagamitan sa pagsusuri ang mag-aaral upang maging pursigido sa pagsusuri ng mga dulong pampanitikan. Sa karaniwang pagtuturo, mabilis na nakakalimutan ng mag-aaral ang kanilang natutuhang kaalaman sa pagsusuri ng dulong pampanitikan, kaya mahalaga sa mag-aaral ang maturuan pa ng ibang estratehiya gaya ng paggamit ng *blogspot* upang mas matandaan nila ang kanilang nababasa.
3. Para sa mga susunod na mananaliksik magkaroon ng mas palawakin na pag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng iba pang disenyo ng pananaliksik at iba pang pag-aaral na may kinalaman sa pagsusuri. Maaaari rin na mass palawakin ang mga dulong na ginamit upang makita ang pagkakaiba-iba ng epekto nito sa antas ng kaalaman. Sa ganitong paraan, mas mapagyayaman ang larangan ng Panitikang Filipino at mas mailalapit ito sa interes ng kasalukuyang henerasyon.

Compliance with Ethical Standards

Alinsunod sa *Data Privacy Act of 2012*, nakatuon ang pananaliksik na ito sa pangangalaga at pagtataguyod ng seguridad ng mga personal na impormasyong nakalap sa paggawa ng misyon nito. Kokolektahin at gagamitin lamang para sa layuning pananaliksik ang kusang loob na ibinigay na personal at iba pang impormasyon ng mga tagasagot. Mananatili, itatabi at iingatan ang mga nakalap na personal na datos at mga mananaliksik lamang ang may pahintulot sa datos, at hindi ibabahagi sa ibang panig maliban kung may malinaw na pahintulot na makuha.

REFERENCES

- Alac, M. A. (2023, March 1). Humanismo. [PowerPoint slides]. Scribd. Retrieved from <https://www.scribd.com/presentation/628813074/humanisno>
- Banales, J. (2018). Thesis kabanata 1 to 5. Scribd. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/601085961/>

- Bucjan, E. R. (2025). Mga dulog sa pagtuturo ng panitikan: Isang pag-aaral sa kahandaan ng mga guro. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 11(3), 147–152. <https://doi.org/10.36713/epra20501>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (18, June 2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8):652-661. <https://doi:10.1177/1744987120927206>
- Castillo, P. J. (2019, May 10). Mga teorya at dulog sa pagsusuring pampanitikan. [PowerPoint slides]. SlideShare. Retrieved from <https://www.slideshare.net/slideshow/mga-teorya-at-dulog-sa-pagsusuring-pampanitikan/144763671>
- Castillon, M. (2020). Pagsusuri sa pelikulang Mindanao ni Brilliante Mendoza gamit ang realismong dulog isang pananaliksik. *Academia.edu*. Retrieved from <https://www.academia.edu/44161678>
- Countskunk (2024, March 9). Pananaliksik antas ng kasanayan sa asignaturang Filipino Cliffnotes. Retrieved from https://www.cliffsnotes.com/study-otes/17039480?utm_
- Daza, J. V. (2021). Kaantasan ng pagkatuto ng mag-aaral sa asignaturang Filipino: tugon sa makabagong estratehiya sa pagtuturo ng wika at panitikan sa panahon ng pandemya. *ResearchGate*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/356893311>
- Dela Cruz, D. R. (2019). Pagsusuri. *Scribd*. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/446746319/>
- Gloria, A. R. (2021). Paglinang ng mga estratehiya sa pagtuturo ng wikang Filipino sa panahon ng pandemya. *ResearchGate*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/353443547>
- Hanzalah M. N., & Ahmad J. S. (2021). Critical thinking skills in education: a systematic literature review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(11), 198–201. Retrieved from <https://hrmars.com/index.php/IJARBSS/article/view/11529/>
- Importante, J. (2022, Abril 15). Panitikang Filipino. Our soul teaching-learning resources. Retrieved from <https://oursoul.su.edu.ph/OER/index.php/ourSOUL-OER/article/view/155>
- Labasbas, M. D & Marbella, F. D. (2022, September). Kaalaman at kasanayan ng mga guro sa paggamit ng animated videos sa pagtuturo ng panitikan. Retrieved from <https://research.lpubatangas.edu.ph/wp-content/uploads/2022/09/17-APJMSD-17.pdf>
- Lazaga, J.&Ocampo, J., (2023). Pagsipat sa nobelang “si” ni Bob ong gamit ang dulog romantismo. *CGCI International Journal of Administration Management Education and Technology* (2), 10–20. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/382585830>
- Makig-angay, A.D., Apolinario, J. R., Saavedra, A. D., Quirante., J.S. (2023) Salik na nakaaapekto sa antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mag-aaral na nasa antas ng frustration. SlideShare. Retrieved from <https://www.slideshare.net/slideshow/salik-na-nakaaapekto-sa-antas-ng-pag-unawa-sa-pagbasa-ng-mga-mag-aaral-na-nasa-antas-ng-frustration/271645778?utm>

- Manansala, R. (2025). Disenyo ng pananaliksik. Academia.edu. Retrieved from <https://www.academia.edu/31599347/>
- Mishra A. (2018, February 4). Problems in teaching literary theory&criticism literature news. Academic. Retrieved from <https://literaturenews.in/academic/problems-teaching-literary-theory-criticism-alok-mishra/>
- Nitisha (2015, May 8). Feminism in politics: Definition, development and types. Political Science Notes. Retrieved from <https://www.politicalsciencenotes.com/articles/feminism-in-politics-definition-development-and-types/713>
- Organo, F. (2018, February 1). CHED Memorandum Order No. 75, S. 2017. Scribd. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/370504133/CMO-No-75-s-2017>
- Sandata, N. R. & Valencia R. G. (2018). Salik na nakaaapekto sa pagbasa at pag-unawa ng alamat sa kasanayang pang-akademiko sa ikapitong baitang.